

УДК 632.4.01/08:635.25

EDN BFKVYG

DOI 10.5281/zenodo.10925154

Ветрова С. А., Алёхина К. Г., Енгальчева И. А., Козарь Е. Г., Логунова В. В.,
Кривенков Л. В., Баранова Е. В.

СОСТАВ ПАТОКОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ ХРАНЕНИЯ ЛУКА РЕПЧАТОГО И ПОИСК ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОСТИ

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»

Реферат. Главным лимитирующим фактором обеспеченности товарной продукцией лука репчатого в зимне-весенний период являются потери во время хранения, обусловленные главным образом распространением болезней различной этиологии. Исследования проводили с целью изучения современного патоконплекса возбудителей болезней хранения в условиях Московской области и поиска источников устойчивости лука репчатого к доминирующим видам патогенов. Работу выполняли в ФГБНУ ФНЦО (Московская область, Одинцовский район) в 2022–2023 гг. Изучено 89 коллекционных и селекционных образцов лука репчатого. Исследования проводили в соответствии с общепринятыми и модифицированными нами методиками. В результате проведенного фитомониторинга развития болезней хранения на естественном инфекционном фоне установлено, что большинство проанализированных образцов лука репчатого (60 %) вошли в группу относительно устойчивых (степень распространения болезней в среднем составляла 9–11 %). Основу патогенного комплекса составляли грибы из родов *Fusarium* spp., *Penicillium* spp. и *Botrytis* spp., а также бактерии родов *Burkholderia* и *Pectobacterium*. Суммарно с пораженных частей луковец с различным проявлением симптоматики выделено девять сильноагрессивных изолятов микромицетов и бактерий с объемом зоны поражения 1,0–1,8 см³ в зависимости от возбудителя. Иммунологическая оценка перспективных образцов лука репчатого к наиболее агрессивным изолятам в условиях *in vitro* показала тесную прямую корреляционную зависимость ($r = 0,98$) между показателями распространенности болезней во время хранения и средним объемом зоны поражения в образце при искусственном заражении. По признаку устойчивости к микромицетам выделена линия № 105 и межвидовой гибрид № 8 с наименьшим средним объемом поражения (0,9 см³ и 0,7 см³ соответственно), к бактериальным изолятам – межвидовой гибрид № 20-18 со средним объемом зоны поражения 0,5 см³. В результате внутривидовой оценки отобраны индивидуальные генотипы с групповой устойчивостью к возбудителям болезней хранения.

Ключевые слова: лук репчатый (*Allium cepa* L.), устойчивость, патоконплекс, болезни хранения, иммунологическая оценка, селекция.

Для цитирования: Ветрова С. А., Алёхина К. Г., Енгальчева И. А., Козарь Е. Г., Логунова В. В., Кривенков Л. В., Баранова Е. В. Состав патоконплекса болезней хранения лука репчатого и поиск источников устойчивости // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 21–38. EDN: BFKVYG DOI: 10.5281/zenodo.10925154.

For citation: Vetrova S. A., Aliokhina K. G., Engalycheva I. A., Kozar E. G., Logunova V. V., Krivenkov L. V., Baranova E. V. Composition of the pathocomplex of onion storage diseases and the search for sources of resistance to them // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 21–38. EDN: BFKVYG DOI: 10.5281/zenodo.10925154.

Введение

Лук репчатый (*Allium cepa* L.) – одна из самых популярных и востребованных овощных культур среди населения как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах [1–3]. Питательная ценность лука определяется наличием в его составе незаменимых аминокислот, сахаров, белков, солей кальция, калия, фосфора, железа, цинка, натрия, витаминов А, В₁, В₂, РР, большого количества аскорбиновой кислоты. Благодаря ряду нутриентов, входящих в его состав, лук обладает бактерицидным действием, подавляющим размножение возбудителей болезней человека [4–7].

Исходя из рекомендуемой нормы потребления и численности населения потребность РФ в товарной продукции лука репчатого составляет около 1,5 млн т. Основное промышленное производство этой овощной культуры сосредоточено в Южном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Лидерами по объему производства товарной продукции (около 80 % от общего валового сбора) являются Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Саратовская области и Ставропольский край [8]. По данным FAOSTAT, валовые сборы товарной продукции лука в России в 2021 г. составляли 1,6 млн т., что с учетом межрегионального обмена вполне обеспечивает потребности населения нашей страны, за исключением весенне-летнего периода (март-июль), на который приходится большая доля ввозимой импортной продукции из Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Сезонность ввоза во многом обусловлена низким уровнем предложения российских производителей лука в этот период [9].

Главным лимитирующим фактором обеспеченности собственной продукцией «до нового урожая» являются потери в период хранения, обусловленные, прежде всего, распространением болезней грибного и бактериального происхождения [10]. Из возбудителей грибной этиологии, участвующих в патогенезе гнили лука репчатого в период хранения, наибольшее экономическое значение имеют представители родов *Fusarium* spp., *Botrytis* spp., *Aspergillus* spp., *Penicillium* spp., *Rhizopus* spp., бактериальной – *Burkholderia cepacia*, *Pantoea dispersa*, *Pectobacterium carotovora* и др. [11–16]. При этом состав и соотношение патоконспекса меняется в зависимости от условий года, технологии выращивания и хранения. В большинстве случаев первичное заражение происходит во время вегетации растений лука репчатого, с дальнейшим проявлением и распространением уже в период хранения [17–19].

Меры борьбы с болезнями лука включают соблюдение севооборота, солеризацию почв, химические средства защиты, позволяющие локально и эффективно подавлять развитие патогенных микромицетов [20, 21]. Однако в последние годы стратегия защитных мероприятий на базе фунгицидов требует периодической корректировки, обусловленной появлением новых патотипов и рас возбудителей с высокой резистентностью к уже используемым фунгицидам. Поэтому большое значение в интегрированной системе защиты имеет устойчивость растения-хозяина.

Использование существующих и выведение новых устойчивых сортов и гибридов позволяет снизить пестицидные нагрузки и избежать больших потерь урожая. Создание таких сортов и гибридов входит в перечень основных направлений совместной работы с культурой лука репчатого лабораторий селекции и семеноводства луковых культур и молекулярно-иммунологических исследований ФГБНУ «Федерального научного центра овощеводства». В результате многолетней работы с широким набором разнообразного исходного материала с применением классических методов селекции получены ценные стерильные и фертильные линии для селекции гибридов на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС), четыре межлинейных гетерозисных и три межвидовых гибрида с устойчивостью к

пероноспорозу [1, 14]. В последние годы особое внимание уделяется поиску генотипов с групповой устойчивостью к болезням хранения. Существенно ускорить и повысить эффективность получения и отбора ценных генотипов позволяет иммунологическая оценка индивидуальных растений на устойчивость к наиболее агрессивным возбудителям в условиях *in vitro*.

Цель исследований – изучение состава современного патоконплекса возбудителей болезней хранения лука репчатого в условиях естественного инфекционного фона Московской области и поиск источников устойчивости к наиболее вредоносным патогенам.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2022–2023 гг. на базе лабораторий молекулярно-иммунологических исследований (МИИ), селекции и семеноводства луковых культур и опытно-производственного отдела ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» в Одинцовском районе Московской области. Объект исследований – лук репчатый (*Allium cepa* L.) и различные по агрессивности изоляты микромицетов и бактерий. Материал исследований – коллекционные (24 образца) и перспективные селекционные (13 из них – стерильные и фертильные линии, 52 – гибридные комбинации) образцы лука репчатого отечественного и иностранного происхождения. Всего за период исследований проанализировано около 4000 луковиц.

Лук репчатый выращивали в 2022 г. в коллекционном и селекционном питомниках на опытном поле шестипольного севооборота по общепринятым методикам [22, 23]. Предшествующая культура – фасоль овощная. Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с мощностью пахотного горизонта 20–23 см. Характеризуется следующими агрохимическими показателями: pH_{KCl} – 5,6–6,1 (потенциметрический метод), содержание гумуса – 1,8–2,0 % (по Тюрину), подвижный фосфор (P_2O_5) – 420–480 мг/кг (по Кирсанову), обменный калий (K_2O) – 165 мг/кг (по Кирсанову), сумма обменных оснований (S) – 18,9 мг-экв./100 г (трилометрический по Каппену-Гильковицу) [24].

Климатические условия в период вегетации 2022 г. можно охарактеризовать как теплые и засушливые. Температура воздуха в среднем за вегетацию превышала среднемноголетнее значение на 1,6 °С. В летние месяцы среднесуточная температура была выше среднемноголетней на 3–3,5 °С, при дефиците осадков (60 % от нормы). Вегетационный период 2023 г. отличался неравномерным выпадением осадков, с минимальным их количеством в мае и августе (40 % от нормы). В июле количество выпавших осадков превышало среднемноголетние значения на 36 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Погодные условия периодов вегетации в годы исследований

В коллекционном и селекционном питомниках первого года лук репчатый выращивали через рассаду и севок. Посев семян на рассаду проводили 30 марта в кассеты 5×5, посадку рассады – в открытый грунт 18 мая, севка – шестого мая. Рассаду и севок высаживали по трехстрочной схеме 40+40+60, принятой в ФНЦО для выращивания лука репчатого. При данной схеме на 1 м² размещается 42 растения. Площадь делянки под образцами варьировала в зависимости от наличия посадочного материала и составляла от 5 до 10 м² в однократной повторности. Во время вегетации растений проводили междурядные обработки (не реже одного раза в две недели). В данных питомниках борьбу с сорняками осуществляли с помощью ручной прополки и междурядных обработок без применения гербицидов. Для профилактики развития пероноспороза и других болезней на посадках лука проводили две обработки препаратом «Редомил Голд Р, ВДГ» (2,5 кг/га) с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Для борьбы с луковой мухой при первых признаках ее появления применяли препарат «Би-58» (0,5 л/га) с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. В качестве основного удобрения весной перед дискованием вносили азофоску с нормой расхода 200 кг/га. Во время вегетации растений проводили две подкормки азофоской – 100 кг/га.

Оценку на вызревание лука репчатого проводили 5–10 августа, а уборку – 9–11 и 18 августа (в зависимости от способа выращивания – через рассаду или севок). Все образцы оценивали по хозяйственно ценным признакам: вызревание, урожайность, масса товарной луковицы, поражение болезнями. В результате отобрали и заложили на хранение луковицы 89 коллекционных и селекционных образцов, у которых отсутствовали растения с признаками поражения болезнями. Луковицы хранили с третьей декады августа 2022 г. по третью декаду апреля 2023 г. в пластиковых ящиках при температуре 2–6 °С и относительной влажности воздуха 70 %.

Мониторинг развития болезней хранения различной этиологии проводили во время весеннего анализа в 2023 г. методом индивидуального визуального осмотра луковиц. Индекс поражения луковиц определяли в соответствии с модифицированной семибалльной шкалой: 0 – отсутствие симптомов, 0,5 – поражено до 5 % поверхности, 1 – поражено до 6–20 %, 2 – поражено 21–50 %, 3 – поражено 51–70 %, 4 – поражено более 70 % всей поверхности, 5 – луковица полностью сгнившая или мумифицирована. В пределах каждого селекционного образца рассчитывали распространенность (Р, %) и степень развития (R, %) болезни по следующим формулам:

$$P = \frac{\text{число пораженных растений } (n)}{\text{общее число учетных растений } (N)} \times 100;$$

$$R = \frac{\sum(\text{число пораженных растений } (n) \times \text{средний балл (индекс) поражения } (I_{\text{ср}}))}{\text{общее число учётных растений } (N) \times \text{максимальный балл поражения } (B_{\text{max}})} \times 100.$$

Дифференциацию селекционного материала по группам устойчивости (ГУ) осуществляли на основании показателя степени развития болезни (R, %) в образце по следующей градации: У – устойчивые (R = 0 %), ОУ – относительно устойчивые (R = 1–20 %), СВ – средневосприимчивые (R = 21–50 %) и В – восприимчивые (R = 51–85 %).

Луковицы с различными симптомами поражения после фоторегистрации в лаборатории тщательно промывали под водопроводной водой, затем подвергали поверхностной стерилизации, погружая в 50 % раствор гипохлорита натрия на пять минут, после чего дважды промывали в стерильной воде. Для получения чистых культур возбудителей кусочки пораженной ткани луковиц отделяли препаративной иглой или скальпелем и высевали в чашки Петри на питательную агаризованную

среду Чапека–Докса (для микромицетов) и LB (Луриа–Бертани) (для бактерий) с последующими пассажами для получения чистых культур. Изоляты выращивали в условиях переменного освещения (16 часов день / восемь часов ночь) при температуре 25 °С. Микроскопические характеристики чистых культур микромицетов были исследованы и зафиксированы с помощью микроскопа Zeiss Axio Lab A1 и программного обеспечения ADF Image Capture. Таксономически-родовой статус возбудителей определяли на основании изучения макро- и микроморфологических признаков с использованием определителей и научных статей [25, 26].

Оценку патогенности изолятов, выделенных с больных луковиц, проводили на трех сортах лука репчатого (Альвина, Глобус, Атас) в пятикратной повторности. Для заражения использовали две неразделенные между собой наружные сочные чешуи, простерилизованных луковиц, которые разрезали на одинаковые высечки 2 × 2 см, удаляя тонкую прозрачную пленку с внутренней чешуи для создания раневой поверхности. Высечки помещали в пластиковые контейнеры. В опыте с микромицетами заражение проводили агарово-мицелиальными блоками десятисуточной культуры грибов, с бактериями – бактериальной суспензией штаммов бактерий путем нанесения 10 мкл двухсуточной культуры плотностью 1–2×10⁶ клеток/мл. В контроле – стерильный агаровый блок и стерильная вода. Контейнеры с инокулированными высечками чешуй луковиц помещали на двое суток в темноту, затем на светоустановку с переменным освещением 16 часов день / восемь часов ночь при температуре 25 °С.

Учет степени поражения оценивали в динамике на четвертые и десятые сутки после заражения, измеряя диаметр, глубину и объем зоны поражения (Vп, см³). Данный подход является наиболее информативным для оценки агрессивности патогенов и уровня устойчивости генотипов. По степени агрессивности изоляты дифференцировали на три группы: слабоагрессивные – поражено 5–15 %; среднеагрессивные – поражено 16–50 %; сильноагрессивные – поражено более 50 % поверхности высечки.

Иммунологическую оценку устойчивости индивидуальных генотипов пяти селекционных образцов проводили в трехкратной повторности к наиболее вирулентным изолятам возбудителей. В качестве стандарта устойчивости к микромицетам использовали сорт лука репчатого Форвард, к бактериям – относительно устойчивую к бактериальной гнили линию L-C/102 (на основании многолетней фенотипической оценки). Заражение и учет осуществляли способом, который использовали в опыте с определением агрессивности патогенов. При этом внешние чешуи отделяли от луковицы, не повреждая донце и центральную часть с зачаточными луковицами, которую затем высаживали в вегетационные сосуды с торфосмесью. Устойчивые генотипы выращивали в пленочной теплице, а после появления стрелок – в открытом грунте. В фазе бутонизации каждое растение изолировали пергаментным изолятором с целью получения инбредного семенного потомства. Семена собирали индивидуально с каждого растения.

Обработку данных проводили по соответствующим методам статистического анализа [22] с использованием программы MS Excel 2010.

Результаты и их обсуждение

Распространенность и степень поражения болезнями различной этиологии растений лука репчатого во время хранения зависят от многих факторов, в числе которых устойчивость популяции, инфекционная нагрузка естественного фона и метеоусловия вегетационного периода, оказывающие влияние на формирование и вызревание луковиц ко времени уборки. Известно, что при недостатке влаги в почве у репчатого лука сразу же приостанавливается дальнейший рост и начинается отток питательных веществ из

листьев в луковицу. Даже обильный полив не может приостановить этот процесс, в результате чего формируется очень мелкая луковица [27].

Так, в 2022 г. при дефиците влаги практически на протяжении всего периода вегетации растений лука репчатого средняя масса товарной луковицы составляла лишь 62 г, тогда как в 2023 г., при достаточном количестве осадков и высокой температуре воздуха в июле, растения формировали более крупную луковицу со средней массой 95 г (таблица 1). При этом, взаимосвязь между средней массой и уровнем зрелости луковиц к моменту уборки в пределах всей совокупности изучаемых образцов за два года оказалась низкой ($r = -0,43$), хотя в пределах каждого отдельного года или отдельного образца она была значимой ($r = -0,64$ и $r = -0,94$).

Таблица 1 – Средняя масса и степень пораженности луковиц во время уборки в группах образцов лука репчатого с разным уровнем вызревания луковиц

Доля вызревших луковиц в образцах при уборке, %	Доля образцов с соответствующим вызреванием из всей совокупности, %		Средняя масса товарной луковицы в группе, г		Диапазон варьирования массы товарной луковицы в группе		Доля больных луковиц в группе образцов при уборке, %	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
50	5	6	66,8	134,7	41–126	57–169	10,1	5,3
60	28	8	71,0	132,1	20–146	74–168	4,1	3,8
70	20	12	63,8	98,6	35–160	71–168	4,4	2,2
80	27	24	62,3	98,2	38–102	53–163	1,6	2,7
90	19	31	57,0	83,2	41–91	36–144	4,2	0,9
100	1	19	64,3	83,9	55–71	45–165	0,0	0,7

В то же время выявлена тесная обратная корреляционная зависимость между долей вызревших луковиц в разных группах и общими потерями урожая, которые складываются из доли больных луковиц при уборке в поле и после хранения (рисунок 2).

В пределах отдельных групп с разным уровнем зрелости луковиц степень межсортовой изменчивости по проценту больных луковиц отличается. В период уборки самый высокий коэффициент вариации ($C_v > 40\%$) отмечен в группе с низким уровнем зрелости луковиц, в которой доля больных луковиц изменялась в пределах от 1 % до 30 %. После хранения и по общим потерям – в группах с 60–70 % уровнем зрелости луковиц, где процент больных луковиц составил от 0 % до 36 % в зависимости от устойчивости образца, напряженности инфекционного фона и вида возбудителя болезни. На основе фитопатологической экспертизы проведен анализ структуры современного патоконплекса возбудителей болезней хранения лука репчатого в условиях Московской области Одинцовского района в зависимости от характера проявления внешних симптомов болезней (таблица 2). В большинстве случаев на пораженных луковицах одновременно присутствовали несколько видов возбудителей (смешанная инфекция). Основу патогенного комплекса микромицетов составляли грибы: *Fusarium* spp., *Penicillium* spp. и *Botrytis* spp. В отдельных случаях совместно с ними выделяли грибы *Cladosporium* spp. и *Aspergillus* spp., а также бактерии родов *Burkholderia* и *Pectobacterium* (рисунок 3).

Доминирующими и наиболее вредоносными среди микромицетов были грибы *Fusarium* spp., индекс поражения которыми у большинства больных луковиц составлял 3,0–4,0 балла, тогда как при развитии пенициллеза у 75 % больных луковиц индекс поражения был менее 2,0 баллов (рисунок 4). В комплексе с

бактериальными гнилями в большинстве случаев индекс поражения увеличивался до пяти баллов, вызывая полное размягчение луковицы.

Рисунок 2 – Доля больных луковиц в период уборки, после хранения и суммарный процент потерь в группах образцов с разным процентом вызревших луковиц (2022–2023 гг.)

Рисунок 3 – Структура патогенного комплекса пораженных луковиц лука репчатого в период хранения (2022–2023 гг.)

Рисунок 4 – Распределение больных растений лука репчатого по величине индекса поражения (балл) луковиц основными болезнями хранения (2022–2023 гг.)

При проведении фитопатологической оценки учитывали также место локализации патогена на пораженных луковицах. Известно, что наиболее опасным для лука репчатого является поражение донца луковицы, которое приводит к задержке развития корневой системы, до полного ее загнивания, в результате чего больные растения в поле отстают в росте или погибают [28]. Среди зарегистрированных основных болезней в этом плане наиболее вредоносен фузариоз, который более чем в 50 % случаев поражал именно донце луковицы, вызывая сначала потемнение тканей в области донца, затем размягчение сочных чешуй с образованием между ними полостей с наличием или отсутствием белого пушистого налета (рисунок 5 А). В большинстве случаев на донце луковиц, пораженных фузариозом, отмечалось развитие пенициллезы, в виде сине-зеленого налета спороношения. Данные патогены зарегистрированы в составе патокомплекса и при поражении шейки луковиц (около 20 % случаев), отдельно или совместно с возбудителями серой гнили шейки – грибами из рода *Botrytis* spp. (рисунок 5 Б). Вектор направления развития сухой гнили был направлен как правило от внешних к внутренним чешуям (рисунок 5 В). У части луковиц гниль начинала развиваться на внутренних чешуях, поврежденная ткань размягчалась и имела рассыпчатую структуру, а самая внешняя сочная чешуя оставалась сухой и поражалась последней (рисунок 5 Г). В данном случае в составе патокомплекса доминировали возбудители бактериальных гнилей.

Рисунок 5 – Локализация симптомов поражения лука репчатого возбудителями болезней хранения

Примечание. А – донце; Б – шейка; В – внешние сочные чешуи; Г – внутренние сочные чешуи.

В результате с пораженных частей луковиц с различным проявлением симптоматики было выделено 53 изолята микромицетов и бактерий с преобладающим числом изолятов *Fusarium* spp. (20 изолятов) (таблица 2).

Таблица 2 – Состав возбудителей болезней хранения лука репчатого (2022–2023 гг.)

Краткое описание симптомов	Число изолятов					
	всего	возбудитель				
		<i>Fusarium</i> spp.	<i>Penicillium</i> spp.	<i>Botrytis</i> spp.	Бактериоз	Прочие
Размягчение и побурение тканей сочных чешуй луковицы от периферии к центру до полного её размягчения	14	6	3		3	2
Начиная от шейки внутренние сочные чешуи приобретают бурую окраску, затем идет распространение по внешним сочным чешуям с дальнейшим ослизнением ткани	4	1			3	
Размягчение тканей сочных чешуй луковицы от периферии к центру, с дальнейшим образованием белого мицелия между чешуями. Поврежденные ткани имеют прозрачно-зеленую окраску.	4	1			1	2
Размягчение и побурение тканей внутренних чешуй луковицы	3				3	
Серая гниль шейки	8	2	1	4		1
Потемнение и усыхание ткани в области донца	5	3	1		1	
Полностью высохшая луковица, в полостях между чешуями темный и белый мицелий	9	6	1		1	1
Донце и внешние чешуи луковицы покрыты бурыми водянистыми пятнами с сине-зеленым налетом	6	1	3			2
Суммарное число изолятов	53	20	9	4	12	8

Лабораторная оценка патогенности и степени агрессивности выделенных изолятов на сортах Глобус, Атас и Альвина (данные сорта различались по устойчивости к болезням хранения на естественном инфекционном фоне) выявила существенные различия между патогенами в скорости и характере развития симптомов при искусственной инокуляции. При заражении изолятами микромицетов *Fusarium* spp., а также бактериальным изолятом №8 *Pectobacterium* sp. зафиксирована высокая начальная скорость распространения и уже на четвертые сутки объем зоны поражения высечек в среднем достиг более 0,3 см³. Однако в дальнейшем отмечено снижение скорости развития данных патогенов, и по результатам второго учета (10 сутки) наибольший объем зоны поражения зарегистрирован при заражении грибами *Botrytis* spp. и бактериальным изолятом №1 *Burkholderia* sp. – около 1,5 см³.

По всей совокупности проанализированных микромицетов выделены средне- и сильноагрессивные изоляты в равном соотношении – по 34 %, доля слабоагрессивных по отношению к растению-хозяину составила 32 % (рисунок 6 А). Среди изолятов грибов *Botrytis* spp. слабоагрессивных не выявлено, два отнесены к группе среднеагрессивных и два – к сильноагрессивным, со средним объемом зоны поражения высечек 1,2 см³ и 1,9 см³ соответственно. В группе

изолятов *Fusarium* spp. доля сильноагрессивных составила 25 % со средним объемом поражения $1,3 \text{ см}^3$ (75 % объема высечки) и 45 % слабоагрессивных изолятов с объемом поражения $0,02 \text{ см}^3$ (около 3 %). В группе *Penicillium* spp. к сильноагрессивным отнесли 33 % изолятов, средний объем зоны поражения у которых составил $1,15 \text{ см}^3$ (рисунок 6 А).

Рисунок 6 – Распределение выделенных изолятов патогенов лука репчатого по группам агрессивности: А – микромицеты; Б – бактерии

Большинство изолятов бактериальной этиологии отнесены к слабо- или среднеагрессивным по отношению к растению-хозяину, со средним объемом зоны поражения $0,27 \text{ см}^3$ и $0,54 \text{ см}^3$ соответственно (рисунок 6 Б). Бактериальные изоляты, при заражении которыми объем зоны поражения занимал $1,0\text{--}1,3 \text{ см}^3$, были отнесены к сильноагрессивным, их доля составила 18 % от числа изученных.

Для дальнейшей иммунологической оценки селекционных образцов на устойчивость к основным возбудителям болезней хранения были отобраны следующие сильноагрессивные изоляты патогенов: три изолята грибов *Fusarium* spp., два – *Penicillium* spp., два – *Botrytis* spp. и по одному – бактерий *Burkholderia* и *Pectobacterium*.

В результате проведенного мониторинга распространенности болезней на естественном инфекционном фоне показано, что большинство из 89 проанализированных образцов после хранения вошли в группу относительно устойчивых (60 %), в которых распространенность болезней в среднем составила 9–11 %. Устойчивые популяции с отсутствием пораженных луковок были выделены среди гибридных комбинаций (№№: 124, 91, 111, 89, 223, вр6203×4708, к4697×1043, 4-4088×4752ПЛ) и коллекционных образцов (№№ 13-22, 553, 4757), их доля составила 16 % и 14 % соответственно от числа проанализированных. Из всей совокупности изученных образцов только три характеризовались как восприимчивые, со степенью распространения болезни 50–69 % и индексом поражения два балла. В данных образцах доля вызревших луковок к моменту уборки составляла 60–70 %, чем и обусловлено высокое варьирование доли больных луковок в соответствующих группах по вызреванию.

Наиболее перспективные селекционные образцы лука репчатого были отобраны для проведения иммунологической оценки в условиях *in vitro*, с целью анализа их устойчивости к наиболее агрессивным изолятам экономически-значимых возбудителей болезней хранения и выделения генотипов – источников устойчивости к конкретным патогенам для включения в селекционный процесс при создании межлинейных гибридов с групповой устойчивостью. Всего проанализировано шесть образцов лука репчатого:

- №№ 103; 105 – инбредные потомства различного происхождения;
- №№ 8; 20-18 – межвидовые гибриды *A. cepa* × *A. fistulosum*;
- сорт Форвард – стандарт устойчивости к грибам рода *Fusarium* spp.;
- линия L-C/102 – стандарт устойчивости к бактериозу.

Следует отметить, что в проанализированной выборке образцов выявлена тесная прямая корреляционная зависимость ($r = 0,98$) между показателями распространенности болезней во время хранения и средним объемом зоны поражения в образце при заражении агрессивными патогенами (рисунок 7). Так, наименьшая доля больных луковиц – 2,6 % зарегистрирована после хранения у линии № 102. В этой же популяции объем зоны поражения в среднем по всем изолятам также был наименьшим и составлял $0,936 \text{ см}^3$. Самая высокая распространенность болезней хранения отмечена в инбредном потомстве № 103 – 13,3 %, при наибольшем объеме зоны поражения – $1,47 \text{ см}^3$.

С учетом сложного генетического контроля устойчивости к неспециализированным патогенам, обусловленного взаимодействием ряда независимо наследуемых генов в сочетании со многими второстепенными, иммунных или относительно устойчивых к комплексу патогенов популяций не выявлено. В среднем все селекционные образцы показали относительно высокую устойчивость к *Penicillium* sp. (изолят № 31), за исключением линий № 102 и № 103, у которых объем зоны поражения был в несколько раз больше, чем у стандарта устойчивости – сорта Форвард (рисунок 8 А). По устойчивости к *Fusarium* sp. (изолят № 17) можно выделить линию № 105 и межвидовые гибриды №№ 8 и 20-18, у которых объем зоны поражения варьировал в пределах $0,8\text{--}1,1 \text{ см}^3$.

Рисунок 7 – Зависимость показателей распространенности болезней хранения в образцах лука репчатого в условиях *in vivo* и среднего объема зоны поражения разными видами возбудителей при искусственном заражении *in vitro*

При заражении грибами рода *Botrytis* sp. (изолят № 26), по результатам двух учетов наименьший объем зоны поражения зарегистрирован в линии № 102 – $0,6 \text{ см}^3$, что незначительно больше, чем у стандарта устойчивости. Также можно выделить гибриды №№ 8 и 20-18 с объемом поражения $0,9\text{--}1,0 \text{ см}^3$ (рисунок 8 А). В целом, по результатам искусственного заражения патогенами грибной этиологии по устойчивости выделились линия № 105 и межвидовой гибридом № 8.

При заражении бактериальными изолятами наименьший объем зоны поражения ($0,5 \text{ см}^3$) зарегистрирован у линии № 102, которую по результатам оценки в условиях

естественного инфекционного фона в течение нескольких лет, использовали как стандарт устойчивости, а также у межвидового гибрида № 20-18 (рисунок 8 Б).

А

Б

Рисунок 8 – Характеристика образцов лука репчатого по устойчивости к возбудителям болезней хранения: А – изоляты микромицетов; Б – изоляты бактерий

Во всех изученных популяциях выявлена значительная индивидуальная вариабельность по признаку устойчивости генотипов к возбудителям болезней хранения – от устойчивых до восприимчивых, соотношение которых отвечает за уровень устойчивости популяции в целом и определяет выбор стратегии дальнейшей работы в рамках селекции на иммунитет. Резистентность всей сортопопуляции к конкретному виду фитопатогена определяется уровнем устойчивости доминирующих групп генотипов в популяции. Так, относительная устойчивость межсортового гибрида № 8 к возбудителям серой гнили и пенициллеза обусловлена отсутствием или низкой долей восприимчивых генотипов в популяции. Относительная устойчивость линии № 105 к фузариозу обусловлена присутствием в популяции, наряду со средневосприимчивыми, относительно устойчивого и устойчивого генотипа (таблица 3). Относительная устойчивость гибрида № 20-18 к возбудителям бактериальной этиологии определяется большей долей устойчивых и относительно устойчивых растений.

Таблица 3 – Характеристика индивидуальных генотипов в перспективных селекционных образцах лука репчатого по устойчивости *in vitro* к основным возбудителям болезней хранения

Номер образца	Номер растения	Группа устойчивости к возбудителям				
		<i>Fusarium</i> sp.	<i>Botrytis</i> sp.	<i>Penicillium</i> sp.	<i>Burkholderia</i> sp.	<i>Pectobacterium</i> sp.
102	1	ОУ	ОУ	В	ОУ	У
	2	В	В	ОУ	СВ	ОУ
	3	В	У	В	ОУ	ОУ
	4	В	ОУ	ОУ	У	СВ
	5	В	ОУ	В	У	У
105	1	ОУ	В	В	В	ОУ
	2	СВ	В	ОУ	В	В
	3	СВ	В	ОУ	В	В
	4	У	СВ	ОУ	ОУ	В
	5	СВ	ОУ	ОУ	СВ	В
8	1	ОУ	В	ОУ	ОУ	В
	2	ОУ	ОУ	ОУ	ОУ	ОУ
	3	СВ	ОУ	У	В	СВ
	4	СВ	СВ	У	В	СВ
	5	СВ	В	ОУ	ОУ	СВ
20-18	1	ОУ	СВ	ОУ	ОУ	ОУ
	2	СВ	СВ	В	ОУ	В
	3	СВ	ОУ	ОУ	ОУ	В
	4	СВ	В	В	В	ОУ
	5	СВ	У	ОУ	СВ	У
Форвард	1	ОУ	ОУ	ОУ	В	В
	2	ОУ	ОУ	ОУ	В	В
	3	У	ОУ	У	ОУ	ОУ
	4	СВ	СВ	У	В	В
	5	СВ	ОУ	У	ОУ	ОУ

Примечание. Группы устойчивости к возбудителям: У – устойчивые; ОУ – относительно устойчивые; СВ – средневосприимчивые; В – восприимчивые.

Выявленный высокий полиморфизм индивидуальной устойчивости генотипов в пределах различных популяций свидетельствует о возможности ведения внутривидового отбора наиболее устойчивых форм для селекции на иммунитет. Ранжирование растений по группам устойчивости к каждому виду возбудителя позволяет выделить наиболее ценные генотипы из числа изученных. Растения под номерами: 102/1, 3, 4, 5, 105/4, 8/2, 20-18/1, 3, 5, 2, Форвард, 1, 2, 3, 5 характеризуются групповой устойчивостью к трем и более агрессивным возбудителям болезней хранения и могут быть использованы в качестве источников устойчивости. В результате применения модифицированной нами методики искусственного заражения с дальнейшей высадкой устойчивых генотипов получено их семенное инбредное потомство для селекции на иммунитет.

Выводы

На основании двухлетних данных выявлена тесная обратная корреляционная зависимость ($r = -0,83$) между показателями «доля вызревших луковиц» и «общая потеря урожая».

Фитомониторинг развития болезней в период хранения на культуре лука репчатого показал, что основу фитопатогенного комплекса составляли грибы из родов *Fusarium* spp., *Penicillium* spp. и *Botrytis* spp., а также бактерии родов *Burkholderia* и *Pectobacterium*. Доминирующими и наиболее вредоносными среди

микромикетов были грибы *Fusarium* spp., индекс поражения которыми у большинства больных луковиц составлял 3,0–4,0 балла.

Суммарно с пораженных частей луковиц с различным проявлением симптоматики выделено девять сильноагрессивных изолятов микромикетов и бактерий, характеризующиеся объемом зоны поражения 1,0–1,8 см³ у тестовых растений в зависимости от возбудителя.

Большинство проанализированных образцов лука репчатого (60 %) вошли в группу относительно устойчивых, у которых степень развития болезней в среднем составляла 9–11 %. Доля восприимчивых образцов занимала лишь три процента от общей совокупности изученных.

Иммунологическая оценка в условиях *in vitro* перспективных образцов лука репчатого к выделенным изолятам показала тесную прямую корреляционную зависимость ($r = 0,98$) между показателями «распространенность болезней во время хранения» и «средний объем зоны поражения в образце» при искусственном заражении.

По устойчивости к микромикетам выделена линия № 105 и межвидовой гибрид № 8 с наименьшим средним объемом поражения (0,9 см³ и 0,7 см³ соответственно), к бактериальным изолятам – межвидовой гибрид № 20-18 со средним объемом зоны поражения 0,5 см³. В результате внутрипопуляционной оценки, отобраны индивидуальные луковицы с устойчивостью или толерантностью к трем и более возбудителям болезней хранения и получено их семенное потомство для селекции на иммунитет.

Литература

1. Кривенков Л. В., Агафонов А. Ф., Логунова В. В., Середин Т. М. Состояние и основные направления селекции луковых культур ФГБНУ ФНЦО // Овощи России. 2021. № 3. С. 24–28. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-24-28.
2. Марчева М. М., Середин Т. М., Логунова В. В., Молчанова А. В., Кривенков Л. В., Коршунов Р. В. Влияние применения глауконитовых песков на основные биохимические показатели лука репчатого (*Allium cepa* L.) // Агрехимический вестник. 2022. № 3. С. 39–41. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-3-007.
3. Brewster J. L. Onions and other vegetable alliums, 2nd edition // Oxfordshire: CABI, 2008. 455 p. (Crop production science in horticulture series; 15). DOI: 10.1079/9781845933999.0000.
4. Bystrická J., Musilová J., Vollmannová A., Timoracká M., Kavalcová P. Bioactive components of onion (*Allium cepa* L.) – a review // Acta Aliment. 2013. Vol. 42. P. 11–22. DOI: 10.1556/aalim.42.2013.1.2.
5. Teshika J. D., Zakariyyah A. M., Zaynab T., Zengin G., Rengasamy K. R., Pandian S. K., Fawzi M. M. Traditional and modern uses of onion bulb (*Allium cepa* L.): a systematic review // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2019. No. 59. P. 39–70. DOI: 10.1080/10408398.2018.1499074.
6. Романов В. С., Молчанова А. В., Павлова О. В., Тареева М. М. Селекционная и биохимическая характеристика форм лука, созданных на основе межвидовой гибридизации // Овощи России. 2018. № 6. С. 23–25. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-23-25.
7. Жарёхина Т. В. Фитонцидные вещества высших растений в борьбе с болезнями зерновых культур // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 11. С. 46–48. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-11112.
8. Бородычев В. В., Афиногенов В. В., Шенцева Е. В., Гуренко В. М., Шишлянникова М. В. Качество рассады и продуктивность репчатого лука // Плодородие. 2008. № 3 (42). С. 23–24.
9. Разин А. Ф., Шатилов М. В., Мещерякова Р. А., Сурихина Т. Н., Разин О. А., Телегина Г. А. Овощи борщевой группы в России // Картофель и овощи. 2019. № 10. С. 10–13. DOI: 10.25630/PAV.2019.37.28.009.
10. Калмыкова Е. В., Калмыкова О. В. Влияние урожаеобразующих факторов на качественные характеристики лука репчатого при хранении // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 1 (65). С. 48–57. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-04.
11. Никитина С. М., Гринберг Е. Г. Диагностика фузариоза многолетних луков в период вегетации // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2014. № 3 (32). С. 49–53.
12. Kalman B., Abraham D., Graph Sh., Perl-Treves R., Meller Harel Y., Degani O. Isolation and

identification of *Fusarium* spp., the causal agents of onion (*Allium cepa*) basal rot in Northeastern Israel // Biology. 2020. No. 9 (4). Art. No. 69. DOI: 10.3390/biology9040069.

13. Kim S. J., Park J. S., Park T., Lee H. M., Choi J. R., Park Y. D. Development of molecular markers associated with resistance to gray mold disease in onion (*Allium cepa* L.) through RAPD-PCR and Transcriptome Analysis // Horticulturae. 2021. Vol. 7. Art. No. 436. DOI: 10.3390/horticulturae7110436.

14. Пивоваров В. Ф., Солдатенко А. В., Пышная О. Н., Гуркина Л. К. Федеральный научный центр овощеводства: вековая история как фундамент развития (обзор) // Сельскохозяйственная биология. 2020. Т. 55. № 5. С. 861–875. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.5.861rus.

15. Середин Т. М., Герасимова Л. И., Козарь Е. Г., Енгальчева И. А., Баранова Е. В. Распространение и вредоносность микозов на культуре чеснока озимого в условиях Московской области // Овощи России. 2018. № 6 (44). С. 84–90. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-84-90.

16. Tsuji M., Kadota I. Identification and phylogenetic analysis of *Burkholderia cepacia* complex bacteria isolated from rot of onion bulbs in Tohoku region of Japan // Journal of General Plant Pathology. 2020. Vol. 86. P. 376–386. DOI: 10.1007/s10327-020-00937-z.

17. Ахатов А. К., Ганнибал Ф. Б., Мешков Ю. И., Джалилов Ф. С., Чижов В. Н., Игнатов А. Н., Полищук В. П., Шевченко Т. П., Борисов Б. А., Стройков Ю. М., Белошапкина О. О. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. 455 с.

18. Налобова В. Л., Опимах Н. С., Налобова М. В., Гапоненко И. В. Видовой состав и структура популяций фитопатогенов овощных культур // Аграрная наука. 2019. № S3. С. 76–78. DOI: 10.32634/0869-8155-2019-326-3-76-78.

19. Мистратова Н. А., Ступницкий Д. Н., Яшин С. Е. Органическое земледелие в России // Вестник КрасГАУ. 2021. № 11 (176). С. 100–107. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-11-100-107.

20. Зейрук В. Н., Васильева С. В., Новикова И. И., Белякова Н. А., Деревягина М. К., Белов Г. Л. Перспективы развития экологических приемов защиты картофеля от болезней и вредителей // Аграрная наука. 2019. № S3. С. 54–59. DOI: 10.32634/0869-8155-2019-326-3-54-59.

21. Özer N., Köycü N. D. Evaluation of seed treatments for controlling *Aspergillus niger* and *Fusarium oxysporum* on onion seed // Phytopathol. Mediterranea. 1998. Vol. 37. No. 1. P. 33–40.

22. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

23. Ершов И. И., Алексеева М. В., Комиссаров В. А. Методические указания по селекции луковых культур. М.: ВНИИССОК, 1997. 118 с.

24. Кидин В. В., Дерюгин И. П., Кобзаренко В. И., Кулюкин А. Н., Ладонин Д. В. Практикум по агрохимии. М.: Колос, 2008. 599 с.

25. Пидопличко Н. М. Грибы-паразиты культурных растений. Т. 2. Киев: Наукова думка, 1977. 299 с.

26. Билай В.И. Фузариумы (биология и систематика). Киев: Наукова думка, 1987. 318 С.

27. Культурная флора СССР. Том X // Под ред. Брежнева Д. Д. Л.: Колос, 1978. 263 с.

28. Sharma S., Cramer C. Selection progress for resistance to *Fusarium* basal rot in short-day onions using artificial inoculation mature bulb screening // Horticulturae. 2023. No. 9 (1). Art. No. 99. DOI: 10.3390/horticulturae9010099.

References

1. Krivenkov L. V., Agafonov A. F., Logunova V. V., Seredin T. M. The state and main directions of onion crop breeding of FSBSI FSVC // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 3. P. 24–28. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-24-28.

2. Marcheva M. M., Seredin T. M., Logunova V. V., Molchanova A. V., Krivenkov L. V., Korshunov R. V. Influence of glauconite sands application on main biochemical parameters of onion (*Allium cepa* L.) // Agrochemical Herald. 2022. No. 3. P. 39–41. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-3-007.

3. Brewster J. L. Onions and other vegetable alliums, 2nd edition // Oxfordshire: CABI, 2008. 455 p. (Crop production science in horticulture series; 15). DOI: 10.1079/9781845933999.0000.

4. Bystrická J., Musilová J., Vollmannová A., Timoracká M., Kavalcová P. Bioactive components of onion (*Allium cepa* L.) – a review // Acta Aliment. 2013. Vol. 42. P. 11–22. DOI: 10.1556/aalim.42.2013.1.2.

5. Teshika J. D., Zakariyyah A. M., Zaynab T., Zengin G., Rengasamy K. R., Pandian S. K., Fawzi M. M. Traditional and modern uses of onion bulb (*Allium cepa* L.): a systematic review // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2019. No. 59. P. 39–70. DOI: 10.1080/10408398.2018.1499074.

6. Romanov V. S., Molchanova A. V., Pavlova O. V., Tareeva M. M. Breeding and biochemical characteristics of forms of allium created on the basis of interspecific hybridization // Vegetable crops of Russia. 2018. No. 6. P. 23–25. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-23-25.

7. Zharekhina T. V. Phytoncide substances of higher plants in the disease control of grain crops // Achievements of Science and Technology of AIC. 2018. Vol. 32. No. 11. P. 46–48. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-11112.

8. Borodychev V. V., Afinogenov V. V., Shentseva E. V., Gurenko V. M., Shishlyannikova M. V.

Quality of seedlings and productivity of onions // Plodorodie. 2008. No. 3 (42). P. 22–24.

9. Razin A. F., Shatilov M. V., Meshcheryakova R. A., Surikhina T. N., Razin O. A., Telegina G. A. Borscht vegetables in Russia // Potato and Vegetables. 2019. No. 10. P. 10–13. DOI: 10.25630/PAV.2019.37.28.009.

10. Kalmykova E. V., Kalmykova O. V. Influence of yield forming factors on the qualitative characteristics of onion during storage // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2022. No. 1 (65). P. 48–58. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-04.

11. Nikitina S. M., Grinberg E. G. Perennial onion fusariosis diagnostics in vegetation period // Vestnik NGAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2014. No. 3 (32). P. 49–53.

12. Kalman B., Abraham D., Graph Sh., Perl-Treves R., Meller Harel Y., Degani O. Isolation and identification of *Fusarium* spp., the causal agents of onion (*Allium cepa*) basal rot in Northeastern Israel // Biology. 2020. No. 9 (4). Art. No. 69. DOI: 10.3390/biology9040069.

13. Kim S. J., Park J. S., Park T., Lee H. M., Choi J. R., Park Y. D. Development of molecular markers associated with resistance to gray mold disease in onion (*Allium cepa* L.) through RAPD-PCR and transcriptome analysis // Horticulturae. 2021. Vol. 7. Art. No. 436. DOI: 10.3390/horticulturae7110436.

14. Pivovarov V. F., Soldatenko A. V., Pyshnaya O. N., Gurkina L. K. Federal research center for vegetable growing – 100-year history as a basis for future developments (review) // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2020. Vol. 55. No. 5. P. 861–875. DOI: 10.15389/agrobiol.2020.5.861eng.

15. Seredin T. M., Gerasimova L. I., Kozar E. G., Engalycheva I. A., Baranova E. V. Harmfulness of mycosis on culture of garlic winter-annual in the conditions of Moscow region // Vegetable crops of Russia. 2018. No. 6 (64). P. 84–90. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-84-90.

16. Tsuji M., Kadota I. Identification and phylogenetic analysis of *Burkholderia cepacia* complex bacteria isolated from rot of onion bulbs in Tohoku region of Japan // Journal of General Plant Pathology. 2020. Vol. 86. P. 376–386. DOI: 10.1007/s10327-020-00937-z.

17. Akhatov A. K., Gannibal F. B., Meshkov Y. I., Dzhililov F. S., Chizhov V. N., Ignatov A. N., Polistchook V. P., Shevchenko T. P., Borisov B. A., Stroykov Y. M., Beloshapkina O. O. Diseases and pests of vegetables and potato. Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2013. 455 p.

18. Nalobova V. L., Opimakh N. S., Nalobova M. V., Haponenko I. V. Specific composition and structure of population phytopathogens of vegetable crops // Agrarian Science. 2019. No S3. P. 76-78. DOI: 10.32634/0869-8155-2019-326-3-76-78.

19. Mistratova N. A., Stupnitsky D. N., Yashin S. E. Organic farming in Russia (review article) // Bulletin of KSAU. 2021. No. 11 (176). P. 100–107. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-11-100-107.

20. Zeyruk V. N., Vasilyeva S. V., Novikova I. I., Belyakova N. A., Derevyagina M. K., Belov G. L. Prospects of development of ecological methods of potato protection from diseases and pests // Agrarian Science. 2019. No S3. P. 54–59. DOI: 10.32634/0869-8155-2019-326-3-54-59.

21. Özer N., Köycü N. D. Evaluation of seed treatments for controlling *Aspergillus niger* and *Fusarium oxysporum* on onion seed // Phytopathol. Mediterranea. 1998. Vol. 37. No. 1. P. 33–40.

22. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

23. Ershov I. I., Alekseva M. V., Komissarov V. A. Methodological guidelines for the selection of onion crops. Moscow: VNISSOK, 1997. 118 p.

24. Kidin V. V., Deryugin I. P., Kobzarenko V. I., Kulyukin A. N., Ladonin D. V. Practicum on agrochemistry. Moscow: Kolos, 2008. 599 p.

25. Pidoplichko N. M. Fungi parasites of cultivated plants. Vol. 2. Kiev: Naukova dumka, 1977. 299 p.

26. Bilay V. I. *Fusariums* (biology and systematics). Kiev: Naukova dumka, 1987. 318 p.

27. Cultural flora of USSR. Volume X // Ed. by Brezhnev D. D. Leningrad: Kolos, 1978. 263 p.

28. Sharma S., Cramer C. Selection progress for resistance to *Fusarium* basal rot in short-day onions using artificial inoculation mature bulb screening // Horticulturae. 2023. No. No. 9 (1). Art. No. 99. DOI: 10.3390/horticulturae9010099.

UDC 632.4.01/.08:635.25

Vetrova S. A., Aliokhina K. G., Engalycheva I. A., Kozar E. G., Logunova V. V.,

Krivenkov L. V., Baranova E. V.

COMPOSITION OF THE PATHOCOMPLEX OF ONION STORAGE DISEASES AND THE SEARCH FOR SOURCES OF RESISTANCE TO THEM

Summary. Losses during storage, mainly due to the spread of diseases of various etiologies, are the main limiting factor in the availability of marketable onion products in the winter and spring period. The research was carried out in order to study the modern pathocomplex of storage pathogens in the conditions of the Moscow region, assess the

*stability of the onion breeding material and select sources of resistance to the main types of pathogens. The work was carried out at the FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center” (Moscow region, Odintsovo district) in 2022–2023. Eighty-nine collection and breeding samples of onion were studied. The studies were carried out in full compliance with generally accepted and our modified methods. As a result of the conducted phytomonitoring of the development of storage diseases on a natural infectious background, it was found that the majority of the analyzed onion samples (60 %) were in “relatively resistant” group (on average, the degree of disease spread was 9-11 %). Fungi from the genera *Fusarium* spp., *Penicillium* spp. and *Botrytis* spp., as well as bacteria from the genera *Burkholderia* and *Pectobacterium*, were the basis of the pathogenic complex. A total of nine highly aggressive isolates of micromycetes and bacteria were isolated from the affected parts of the bulbs. The volume of the affected area ranged from 1.0 to 1.8 cm³, depending on the pathogen. An in vitro immunological assessment of promising onion samples to the isolated isolates showed a close direct correlation ($r = 0,98$) between the prevalence of diseases during storage and the average volume of the affected area in the sample during artificial infection. Line No. 105 and interspecific hybrid No. 8 were identified as resistant to micromycetes; they had the smallest average lesion volume (0.9 cm³ and 0.7 cm³, respectively). Interspecific hybrid No. 20-18 was found to be resistant to bacteria; average lesion volume – 0.5 cm³. Individual bulbs that demonstrated resistance or tolerance to three or more storage disease pathogens were selected after an intrapopulation assessment. Their seed progeny were then obtained for breeding for immunity.*

Keywords: *Allium cepa* L., resistance, pathocomplex, storage diseases, immunological assessment, breeding.

Ветрова Светлана Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143180, Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, мкр. Супонево, 15; e-mail: lana-k2201@mail.ru.

Алехина Ксения Геннадьевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 119634, Россия, г. Москва, ул. Чоботовская, 1; e-mail: xenia.aliokhina@yandex.ru.

Енгальчева Ирина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией молекулярно-иммунологических исследований, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, 1; e-mail: engirina1980@mail.ru.

Козарь Елена Георгиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, 7; e-mail: kozar_eg@mail.ru.

Логунова Валентина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, 8; e-mail: logunovavalentina777@gmail.com.

Кривенков Леонид Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, зав. лаборатории селекции и семеноводства луковых культур, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, 23; e-mail: krivenkov76@mail.ru.

Баранова Елена Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, д. 21; e-mail: elena-shevcovabaranova@mail.ru.

Vetrova Svetlana Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of molecular immunological research, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 15, Suponevo microdistrict, Zvenigorod, Odintsovo region, Moscow district, 143180, Russia; e-mail: lana-k2201@mail.ru.

Aliokhina Ksenia Gennadievna, junior researcher of the Laboratory of molecular immunological research, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 1, Chobotovskaya Str., Moscow, Russia, 119634; e-mail: xenia.aliokhina@yandex.ru.

Engalycheva Irina Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of molecular immunological research, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 1, Druzhby Str., VNISSOK, Odintsovo region, Moscow district, 143072, Russia; e-mail: engirina1980@mail.ru.

Kozar Elena Georgievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of molecular immunological research, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 7, Beryozovaya Str., VNISSOK, Odintsovo region, Moscow district, 143072, Russia; e-mail: kozar_eg@mail.ru.

Logunova Valentina Vladimirovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of breeding and seed production of onion crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 8, Beryozovaya Str., VNISSOK, Odintsovo region, Moscow district, 143072, Russia; e-mail: logunovavalentina777@gmail.com.

Krivenkov Leonid Viktorovich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of breeding and seed production of onion crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 23, Druzhby Str., VNISSOK, Odintsovo region, Moscow district, 143072, Russia; e-mail: krivenkov76@mail.ru.

Baranova Elena Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of breeding and seed production of onion crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 21, VNISSOK, Odintsovo region, Moscow district, 143072, Russia; e-mail: elena-shevcovabaranova@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания FGGF – 2022-0016 «Разработка эффективных технологий предбридингового скрининга и выделения Ген-источников для создания сортов и гибридов овощных и бахчевых культур с групповой устойчивостью к доминирующим фитопатогенам на основе иммунологических и молекулярно-генетических методов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.01.2024.

Дата принятия к печати – 01.02.2024.